

Protocolo da revisão sistemática rápida sobre efetividade dos cuidados de transição de idosos após alta hospitalar

São Paulo
2022

Hospital do Coração (Hcor)

Superintendência de Educação e Responsabilidade Social

Instituto de Ensino – IE

Coordenação Executiva

Alexandre Biasi Cavalcanti - Superintendente de Ensino e Pesquisa

Gizelda Monteiro da Silva – Gerente do IE/Hcor

Enilda Maria de Sousa Lara – Coordenadora de Projetos do IE/Hcor

Suzana Alves da Silva - Núcleo de Inteligência Médica, Hospital do Coração

Equipe executora da revisão

Denila Bueno Silva

Lais Komatsu

Liza Uchumura

Mabel Figueiró

Pedro Paulo Chrispim

Tatiana Yonekura

Sumário

RESUMO	4
INTRODUÇÃO	5
OBJETIVOS	5
OBJETIVO GERAL	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
QUESTÃO DA REVISÃO	6
METODOLOGIA	6
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	7
CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	7
ESTRATÉGIA DE BUSCA	7
SELEÇÃO DOS ESTUDOS	8
EXTRAÇÃO DOS DADOS	8
AValiação DA QUALIDADE METODOLÓGICA	8
ANÁLISE DOS RESULTADOS	9
CONFLITOS DE INTERESSES	9
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	9
APÊNDICE 1 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA REVISÃO	11
APÊNDICE 2 - ESTRATÉGIA DE BUSCA NO PUBMED	13

Resumo

Objetivo: identificar efetividade dos cuidados de transição de idosos após alta hospitalar. **Metodologia:** será realizada uma revisão rápida seguindo as recomendações do *Cochrane Rapid Reviews Methods Group*. A busca dos estudos será realizada nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed, Embase, Cochrane library e BVS. As etapas de triagem pelo título e resumo e leitura do texto integral dos estudos, serão realizadas por dupla de revisores de forma independente e cega. No caso de divergências na seleção dos estudos, estas serão resolvidas por um terceiro revisor. **Resultados esperados:** espera-se encontrar evidências com resultados que mostrem a efetividade dos cuidados de transição de idosos após alta hospitalar, como mortalidade, reinternação hospitalar e qualidade de vida dos idosos.

Palavras-chave: Idoso; Cuidado de transição; Planejamento de alta

Introdução

O número de pessoas idosas no Brasil vem aumentando de maneira significativa, o que impacta diretamente nos serviços de saúde, visto que é uma população com maior proporção de doenças crônicas e/ou degenerativas que, quando agravadas, podem levar à necessidade de hospitalização (Menezes et al., 2019).

As ações realizadas no ambiente hospitalar para a alta se configuram como um cuidado de transição, já que objetivam a continuidade dos cuidados desenvolvidos em domicílio. Assim, os profissionais de saúde devem planejar e iniciar os cuidados de transição ainda durante a internação hospitalar, embora na prática observa-se que estes acontecem de forma pontual (Foss, Hofoss, 2011; Flesh, 2017).

Uma revisão integrativa identificou as atividades realizadas na transição do cuidado na alta do hospital para o domicílio, como programa de reconciliação medicamentosa, acompanhamento telefônico, tele-saúde e autocuidado no domicílio (Weber et al., 2017). Outra revisão integrativa identificou um número reduzido de estudos nacionais sobre cuidados de transição para a pessoa idosa, apesar de existir evidência de que os cuidados de transição após alta hospitalar diminuem novas hospitalizações e otimizam o processo saúde-doença (Menezes et al., 2019).

Considerando a necessidade de políticas públicas na área para um cuidado de transição abrangente às necessidades dos idosos, há a necessidade de verificar na literatura a efetividade desses cuidados para que gestores tenham evidências suficientes para subsidiar a tomada de decisão.

Objetivos

Objetivo geral

Identificar a efetividade dos cuidados de transição de idosos após alta hospitalar.

Objetivos específicos

- Identificar e caracterizar as ações ou programas ambulatoriais e hospitalares de cuidados de transição de idosos após alta hospitalar;
- Identificar os indicadores de monitoramento e avaliação utilizados nas ações ou programas de cuidados de transição de idosos após alta hospitalar e os resultados alcançados;
- Identificar o perfil dos idosos atendidos nos cuidados de transição após alta hospitalar, em relação à comorbidades, dados socioeconômicos e geográficos.

Questão da revisão

Qual a efetividade dos cuidados de transição de idosos após alta hospitalar?

Metodologia

Será realizada uma revisão rápida (*rapid review*), seguindo as etapas de acordo com a *Cochrane Rapid Reviews Methods Group* (RRMG) (Garritty, 2020). Para guiar o relato será utilizado o PRISMA 2020 Checklist - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Page, 2021).

A revisão rápida se caracteriza por ser um tipo de revisão sistemática realizada em um espaço de tempo menor por meio da simplificação, omissão ou realização de componentes de uma revisão sistemática de maneira mais eficaz, permitindo maior agilidade no levantamento e síntese de evidências científicas para responder a uma demanda de saúde. A adoção destas estratégias visa maior agilidade na condução da revisão, mas gerando o menor impacto possível na qualidade e viés do estudo (Haby, 2016).

Os atalhos adotados para presente revisão serão:

- Limitar o idioma de publicação para português, inglês e espanhol.
- Elegibilidade, extração de dados e avaliação da qualidade e viés do estudo serão realizados por um revisor e conferido por um segundo revisor.

Este protocolo será registrado na plataforma Zenodo (zenodo.org/record) para que os dados aqui informados sejam seguidos conforme declarados.

Critérios de Inclusão

Serão incluídos estudos que apresentem as informações e características de acordo com o acrônimo PICOS (População, Intervenção, Comparador, Desfechos/*Outcomes*, *Study design*):

P – População idosa.

I – Cuidados de transição de idosos após alta hospitalar

C – Ausência de cuidado de transição após alta hospitalar

O – Efetividade dos cuidados de transição de idosos após alta hospitalar, como mortalidade, reinternação hospitalar e qualidade de vida dos idosos.

S – Revisões sistemáticas de literatura com ou sem metanálise.

Na ausência de revisões sistemáticas, selecionaremos a melhor evidência disponível.

Critérios de exclusão

Serão excluídos estudos que não apresentem resultados para os desfechos determinados, ou que os resultados não sejam para a intervenção e público-alvo desejados.

Serão excluídas revisões de literatura de outros delineamentos, tais como revisões narrativas, revisões de escopo, revisões integrativas, revisões de revisões (*overviews*), *umbrella reviews* e outras similares. Também serão excluídos resumos de congressos.

Estratégia de busca

A busca por estudos publicados será realizada, sem limite quanto a data de publicação, nas seguintes bases de dados eletrônicas: PubMed, Embase, Cochrane Library e BVS.

As estratégias de busca serão elaboradas por bibliotecária especialista em desenvolver estratégias de busca para revisões sistemáticas e sínteses de evidências (conforme cronograma em apêndice 1). Descritores de assunto, mais sinônimos e palavras-chave irão compor os conjuntos das estratégias de busca nas bases de dados definidas.

O apêndice 2 descreve a estratégia de busca previamente elaborada no PubMed com os descritores e palavras-chave.

Seleção dos estudos

Os resultados das buscas nas bases de dados, após a exclusão de estudos duplicados, serão inseridos na ferramenta web Rayyan, a qual será utilizada para condução da seleção dos estudos (Rayyan, 2020).

Inicialmente será realizada uma triagem dos estudos a partir da leitura de títulos e resumos por dupla de revisores independentes. Posteriormente, os estudos incluídos na etapa de triagem, passarão pela etapa de confirmação da elegibilidade a partir da leitura na íntegra dos estudos. No caso de divergências na seleção dos estudos, estas serão resolvidas por um terceiro revisor. As duas etapas terão exercício piloto para calibrar os critérios de elegibilidade.

Extração dos dados

A extração dos dados será realizada por um revisor e conferido por um segundo revisor. Eventuais divergências serão resolvidas por um terceiro revisor. A categorização será definida com os seguintes tópicos: autor, ano, tipo de estudos incluídos na revisão (caso não se identifique revisão sistemática, serão incluídos outros tipos de revisão e ensaios clínicos randomizados), descrição da intervenção e do público-alvo; resultados e avaliação da qualidade metodológica dos estudos.

Avaliação da qualidade metodológica

A qualidade das revisões sistemáticas será avaliada utilizando a ferramenta AMSTAR2 (Shea, 2017) e, caso não se encontre revisões que tenham a intervenção de

interesse, outras ferramentas para outros delineamentos de estudos, como os recomendados pela Colaboração Cochrane - RoB 2, ROBINS-I e ROBINS-E (*Risk of bias*, 2022) e Instituto Joanna Briggs - Critical Appraise Tools - serão utilizadas (Institute Joanna Briggs, 2020).

A avaliação será realizada por um revisor e confirmada por outro revisor.

Análise dos resultados

Os resultados desta revisão serão analisados e sintetizados de maneira descritiva de acordo com as características do esquema de intervenção, sua eficácia e segurança e qualidade do estudo. Tabelas, gráficos e/ou quadros serão elaborados para melhor sistematização e visualização dos achados.

Conflitos de interesses

Os autores da revisão declaram que não há conflito de interesse declarado entre os envolvidos.

Referências bibliográficas

Garrity C, Gartlehner G, Kamel C, King VJ, Nussbaumer-Streit B, Stevens A, Hamel C, Affengruber L. Cochrane Rapid Reviews. Interim Guidance from the Cochrane Rapid Reviews Methods Group. March 2020. Available from: http://methods.cochrane.org/sites/methods.cochrane.org.rapidreviews/files/uploads/cochrane_rr_-_guidance-23mar2020-v1.pdf

Flesch DL, Araújo TCCF. Alta hospitalar de pacientes idosos: necessidades e desafios do cuidado contínuo. *Estud Psicol*[Internet]. 2014 [cited 2017 Mar 23];19(3):157-238. Available from: <http://www.scielo.br/pdf/epsic/v19n3/08.pdf>

Foss C, Hofoss D. Patient Education and Counseling Elderly persons' experiences of participation in hospital discharge process. *Patient Educ Couns* [Internet]. 2011 [cited 2017 Jan 16];85(1):68-73. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20884160>

Haby MM, Chapman E, Clark R, Barreto J, Reveiz L, Lavis JN. What are the best methodologies for rapid reviews of the research evidence for evidence-informed decision making in health policy and practice: a rapid review. *Health Res Policy Syst.* 2016;14(1):83. doi: 10.1186/s12961-016-0155-7.

Institute Joanna Briggs. Critical appraise tools. 2020. Disponível em: <https://jbi.global/critical-appraisal-tools>

Menezes TMO, Oliveira ALB, Santos LB, Freitas RA, Pedreira LC, Veras SMCB. Hospital transition care for the elderly: na integrative review. *Rev Bras Enferm.* 2019;72(Suppl 2):294-301. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0286>

Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71

Rayyan. Faster systematic reviews, 2020. Available from: <https://www.rayyan.ai/>

Risk of Bias Info. 2022. Disponível em: <https://www.riskofbias.info/>

Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, Moher D, Tugwell P, Welch V, Kristjansson E, Henry DA. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *BMJ.* 2017 Sep 21;358:j4008

Weber et al. Transição do cuidado do hospital para o domicílio: revisão integrativa. *Cogitare Enferm.* (22)3: e47615, 2017.

Apêndice 1 – Cronograma de execução da revisão

Etapas	Período	Responsável
Elaboração do protocolo	10/10/22	Todos
Reunião com as áreas envolvidas do Hcor	11/10/22	Todos
Registro do protocolo	17/10/22	Mabel Tatiana
Definição e elaboração das estratégias de busca	17/10/22	Mabel
Busca nas bases de dados	17/10/22	Mabel
Calibração da Triagem	18/10/22	Denila Laís Liza Mabel Pedro Tatiana
Triagem de títulos de resumos	19 a 21/10/22	Denila Laís Liza Mabel Pedro Tatiana
Elegibilidade texto completo	24 a 26/10/22	Denila Laís Liza Mabel Pedro Tatiana
Calibração da extração	27 a 28/10/22	Denila Laís Liza Mabel Pedro Tatiana
Extração de dados	31/10 a 11/11/22	Denila Laís Liza Mabel Pedro Tatiana
Análise dos resultados	14/11 a 18/11/22	Denila Laís Liza Mabel

		Pedro Tatiana
Elaboração e revisão do relatório final	21/11 a 25/11/22	Denila Enilda Gizelda Laís Liza Mabel Pedro Suzana Tatiana
Entrega do relatório final	30/11/22	Denila Mabel Pedro Tatiana

Apêndice 2 - Estratégia de busca no PubMed

Data de acesso: 06/10/22

<p>("Aged"[Mesh] OR Elderly[Title/Abstract]) AND ((((((("Transitional Care"[Mesh]) OR ("Transition Care"[Title/Abstract] OR "Home Transition"[Title/Abstract] OR "Home Transitions"[Title/Abstract]))) OR ("Continuity of Patient Care"[Mesh])) OR ("Patient Care Continuity"[Title/Abstract] OR "Continuum of Care"[Title/Abstract] OR "Care Continuum"[Title/Abstract] OR "Continuity of Care"[Title/Abstract] OR "Care Continuity"[Title/Abstract]))) AND ("Patient Discharge"[Mesh]) OR ("Patient Discharge"[Title/Abstract] OR "Patient Discharges"[Title/Abstract] OR "Patients' Discharge"[Title/Abstract] OR "Discharge Planning"[Title/Abstract]))) Filters: Meta-Analysis, Systematic Review</p>	184
--	-----